

YONG'OQ QOBIG'IDAGI YODNI QO'SHIMCHA QO'SHISH USULI YORDAMIDA FOTOMETRIK TAHLILI

G.R.Xodjayorova

Zarmed universiteti Samarqand, Xo'ja Axror Vali 23

xodjayorova83@gmail.com

Annotatsiya. Yod moddasining tabiatda (o'simlik, hayvon va er tarkibida) uchrash xolatlari. Suvdagi eritmalarda yodidlarni yodga qadar oksidlab qutubsiz organik erituvchi bilan ekstraksiya qilinish usuli, yodning mikro izlarini aniqlash, ushbu moddani aniqlashda erituvchilarni tanlash hamda yorug'lik yutishning molyar koeffitsientini o'rtacha qiymati bo'yicha konsentratsiyasini o'lchash usuli orqali namuna tarkibidagi yodni aniqlashga doir tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: yod, ekstraksiya, yorug'lik yutishning molyar koeffitsienti, standart eritma, ishchi eritma, optik zichlik.

So'nggi yillarda yong'oqni qayta ishlash sanoatining rivojlanishi bilan yong'oq qobig'ining qoldiqlarini katta miqdorda yig'ish va ishlatish mumkin. Yong'oq qobig'ining farmakologik faolligi va funksional ko'rsatkichlari bo'yicha tadqiqotlar hali ham mamlakatimizda va xorijda juda kam, bu esa ushbu boy tabiiy resursni samarali rivojlantirish va undan foydalanishga ta'sir qiladi va uzoq vaqt davomida ushbu dori resursining katta isrof qilinishiga olib keldi.

Yong'oq qobig'ining spirtli ekstraktidan tayyorlangan yurak preparatini miyokard ishemiyasini yaxshilash uchun qo'llash qondagi yog' miqdorini kamaytirishda, qon bosimini tartibga solishda, arterioskleroz, yurak-qon tomir kasalliklarni oldini olishda, davolashda samarali natijalarga erishilgan.

Ekstrakt tarkibidagi yodni aniqlashning usullaridan biri qo'shimcha qo'shish usuli bo'lib, odatda ishni osonlashtirish uchun xalaqit beruvchi begona aralashmalarning ta'sirini bartaraf qilishda, ba'zida esa fotometrik usullarning to'g'riligini baholash uchun ishlatiladi. Bu usul tadqiq qilinayotgan va standart (qo'shimcha qo'shilgan) rangli eritmalarni fotometrik o'lchash uchun bir xil sharoit yaratadi. Shuning uchun uni begona moddalarning miqdori ko'p bo'lgan eritmalarda turli moddalarning kam miqdorini aniqlash uchun ishlatish maqsadga muvofiqdir. Noma'lum konsentratsiya hisoblash yoki grafik orqali topiladi.

Qo'shimchalarni shunday miqdorda qo'shish kerakki $A_{x+a} - A_x$ farqini hisoblashda aniqlikning pasayishi sodir bo'lmasin. Bu farqning minimal qiymati 0,1 dan kam bo'lmasligi kerak.

Noma'lum konsentratsiyani grafik usulda aniqlashda ordinata o'qiga tadqiq qilinayotgan eritmalar optik zichliklarining qiymatlari ($A_x, A_{x+a_1}, A_{x+a_2}$) abtsissa o'qiga esa eritmadagi qo'shimchani konsentratsiyalarining qiymatlari qo'yiladi (1-rasm).

1-rasm. Eritmaning konsentratsiyasini qo'shimcha qo'shish usuli bilan grafik yordamida aniqlash

Aniqlanayotgan moddaning eritmadagi qiymati suyultirishni hisobga olgan holda quyidagi formula orqali hisoblanadi.

$$q_x = C_x V_x V_{\text{umum}} / V_1$$

Biz quyidagicha eksperiment jarayonini o'tkazdik. Yong'oq qobig'ining etil spirtidagi eritmasi tayyorlandi. Undan 5 ml ajratib olib tegishli reaktivlarni tegishli tartibda qo'shib eritma tayyorlandi va eritmaning spirtga nisbatan elektron yutilish spektrini olindi (2-rasm). Bunda standart eritmalarini o'lchagan sharoitlar qanday bo'lsa shunday bo'lishi kerak ya'ni rang berish uchun quyiladigan eritmalar, kyuvetaning qalinligi, spektrni o'lchash oralig'i, taqqoslash eritmasining bir xil bo'lishi va harorat kiradi. Hamma spektrlar oynalari kvardsdan va qalinligi 1 sm bo'lgan kyuvetalarda o'lchandi.

2-rasm. Namunaning elektron yutilish spektri

Namuna optik zichligining ($A = 0,094$) bu qiymatini darajalash grafigiga qo'yib grafikdan unga mos kelgan konsentratsiyaning qiymati topildi. Namunaning konsentratsiyasi 4.3 mkg/ml ga teng. Konsentratsiyaning bu qiymatini namunadan ajratib olingan eritmaning hajmiga ko'paytirib yodning eritmadagi miqdorini topamiz.

$$4,3 \text{ mkg/ml} * 38 \text{ ml} = 163,4 \text{ mkg}$$

Ushbu namunada 20 g maydalangan yong'oq pardasi eritilgan edi. Demak massasi 20 g bo'lgan yong'oq pardasida 163,4 mkg yod bor. Agar bu miqdorni 1 kg uchun hisoblasak u 8170 mkg bo'ladi.

O'lchash xatoliklari 5-7 foizdan oshmaydi. Agar bu xatolikni hisobga olsak natija 8170 ± 572 mkg ga teng bo'ladi.

Bizning fikrimizcha yong'oq mag'zida anchagina yod bor asosiy masala uni to'lasincha eritmaga o'tkazish va inson organizmi yaxshi qabul qiladigan shaklga aylantirishdan iborat. Shunda u oz bo'lsa ham yod tanqisligini kamaytiruvchi vositalardan biriga aylanishi mumkin. Yod etishmaydigan lekin yong'oq ko'p bo'lgan bizning mamlakatimiz uchun bu foydali masaladir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Абдуллоев О. III. и др. YOD TANQISLIGINING HOMILAGA TA'SIRI VA UNI OLDINI OLISHNING XALQ TABOBATI USULLARI //Журнал химии товаров и народной медицины. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 287-302.
2. Alasalvar C. et al. Upcycling commercial nut byproducts for food, nutraceutical, and pharmaceutical applications: A comprehensive review //Food Chemistry. – 2024. – С. 142222.
3. Juglans regia //International Journal of Pharmacognosy and Chemistry. – 2020. – Т. 7.